

MODELAGEM ESPACIAL DA PERDA DE SOLO E ENTREGA DE SEDIMENTOS NA MICROBACIA HIDROGRÁFICA DO RIO BANANAL, DOM ELISEU (PA) UTILIZANDO USLE E INVEST

Dayane Chaves Pantoja¹; Daniel Pereira Pinheiro²

^{1,2} Instituto de Ciências Agrárias. Universidade Federal Rural da Amazônia, Belém, Pará, Brasil;

E-mail: ¹ dayanepantoja.eng@gmail.com; ² daniel.pinheiro@ufra.edu.br

Eixo temático: (3) Sensoriamento remoto e processamento de imagens, mudanças de uso e cobertura da terra e monitoramento territorial

Resumo

O presente estudo analisa a fragilidade ambiental e a dinâmica erosiva na Microbacia Hidrográfica do Rio Bananal (área de 110.174,04 ha), localizada no município de Dom Eliseu, estado do Pará. Nas últimas décadas, o avanço das fronteiras agrícolas e a substituição da cobertura florestal por lavouras vêm modificando substancialmente a paisagem local. Tais mudanças demandam a aplicação de ferramentas avançadas para a quantificação e o monitoramento rigoroso desses impactos [1, 2]. O objetivo deste trabalho é avaliar a espacialização da perda de solo e a exportação de sedimentos, estabelecendo um comparativo entre os cenários de uso e cobertura da terra dos anos de 1985 e 2024. A metodologia baseou-se na aplicação da Equação Universal de Perda de Solo (USLE - expressa por $A = R \cdot K \cdot LS \cdot C \cdot P$) [3], integrada ao modelo de avaliação de serviços ecossistêmicos SDR (Sediment Delivery Ratio) do InVEST [4, 5]. A modelagem em ambiente de Sistemas de Informação Geográfica (SIG) exigiu o cruzamento de diversos planos de informação cartográfica: Modelo Digital de Elevação [6]: utilizado para derivar as classes de declividade (desde áreas planas de 0-3% até escarpadas >75%) e calcular o fator topográfico de comprimento de rampa e declividade (LS). Mapeamento Pedológico [7]: base para a extração do Fator de Erodibilidade (K), destacando a presença de Argissolos Amarelos ($K = 0,063 \text{ t ha h ha}^{-1} \text{ MJ}^{-1} \text{ mm}^{-1}$) [8] e Latossolos Amarelos ($K = 0,011 \text{ t ha h ha}^{-1} \text{ MJ}^{-1} \text{ mm}^{-1}$) [9]. Dados Climáticos: processados para gerar o Fator de Erosividade (R), que na área de estudo variou de 6.285 a 7.682 $\text{MJ mm ha}^{-1} \text{ h}^{-1} \text{ ano}^{-1}$ [10, 11]. Uso e Cobertura do Solo (Fator C): mapeamento que evidenciou a expansão de pastagens e lavouras temporárias, como a soja, sobre áreas outrora dominadas por florestas [12]. A quantificação gerada por essa modelagem espacial demonstrou um agravamento significativo na degradação física do solo da bacia. Em 1985, o cenário de floresta promovia uma conectividade hidrológica estável e alta capacidade de retenção natural, limitando a erosão potencial a 502.083,27 t ano^{-1} e a exportação de sedimentos a 20.339,23 t ano^{-1} . Em contrapartida, os dados de 2024 evidenciam que a transição da floresta para áreas de lavoura e soja, especialmente sobre Argissolos, que apresentam maior vulnerabilidade física, causou um aumento de 13.282,16 t ano^{-1} na erosão potencial. Atualmente, a erosão potencial total na microbacia atinge 515.365,43 t ano^{-1} (Tabela 1). Com a alteração dos padrões de uso da terra, constatou-se uma redução da capacidade de retenção natural, transformando o solo em uma fonte ativa de exportação de sedimentos. Em 2024, o volume de sedimentos que efetivamente alcançou a calha do Rio Bananal foi de 21.522,06 t ano^{-1} , indicando que a Taxa de Entrega de Sedimentos (SDR) global ascendeu de 4,05% para 4,18% no período de 39 anos. O modelo também produziu um mapa de classes de perdas de solo variando de "Pequena" (0-10 t/ha/ano) a "Média" (50-120 $\text{t ha}^{-1} \text{ ano}^{-1}$). A modelagem permitiu destacar a importância conservacionista do cenário atual: a deposição nas encostas atinge 489.952,76 t ano^{-1} e a presença da vegetação remanescente é responsável por uma expressiva erosão evitada de

mais de 52,1 milhões de t ano⁻¹. Diante do cenário de elevação da conectividade hidrológica, em razão da mudança do uso e cobertura do solo, faz-se necessário que a adoção de técnicas mecânicas de conservação do solo integradas com os sistemas de cultivo mais conservacionistas, como o sistema plantio direto e o manejo de pastagens, aumentem a cobertura do solo e diminua as perdas de solo por erosão em toda a microbacia hidrográfica.

Palavras-chave: Erosão; Conservação do Solo; Uso e cobertura do Solo.

Resultados

Tabela 1. Perda total de solo, sedimentos exportados e depositados, exportação evitada e erosão evitada em 2024 na Microbacia do Rio Bananal (Dom Eliseu, Pará).

Variável	1985	2024	Descrição e significado
	----- t ha ⁻¹ ano ⁻¹ -----		
Perda total de solo (502.083,27	515.365,42	Volume de solo que se desprende em toda microbacia hidrográfica.
Sedimentos exportados	20.339,23	21.522,06	Volume que efetivamente atinge a calha do rio bananal.
Sedimentos depositados	478.814,58	489.952,76	Sedimento que fica retido nas encostas antes de chegar ao rio.
Exportação Evitada	2.560.886,82	2.607.526,26	O que a vegetação impede de chegar ao rio.
Erosão Evitada	52.200.495,36	52.187.212,80	Solo que deixa de erodir devido à cobertura vegetal atual.
Taxa de entrega de sedimentos (SDR)	4,05%	4,18%	-

FONTE: Dados da pesquisa

Figura 1. Mapa de localização da Microbacia Hidrográfica do Rio Bananal no município de Dom Eliseu (PA) (a), classificação das perdas de solo (b) e taxa de entrega de sedimentos (c) estimado pelo INVEST no ano de 2024.

Referências

- [1] KARDHANA, H. et al. Assessing basin-wide soil erosion in the Citarum watershed using USLE method. *Results in Engineering*, v. 22, p. 102130, 2024.
- [2] REAL, L. S. C. et al. Evaluation of gully development over several years using GIS and fractal analysis: a case study of the Palmital watershed, Minas Gerais (Brazil). *Environ Monit Assess*, v. 192, p. 434, 2020.
- [3] WISCHMEIER, W. H.; Smith, D. D. Predicting rainfall-erosion losses from cropland east of the Rocky Mountains: guide for selection of practices for soil and water conservation. Washington, DC: United States Department of Agriculture, 1965. 47 p. (Agriculture Handbook, 282).
- [4] NATURAL CAPITAL PROJECT. Sediment Delivery Ratio (SDR). Stanford, 2021. Disponível em: <https://releases.naturalcapitalproject.org/invest-userguide/latest/sdr.html>. Acesso em: 4 jun. 2026.
- [5] SOARES, A. K. M. et al. Assessment of the impact of conservation measures by modeling soil loss in Minas Gerais, Brazil. *Environ Monit Assess*, v. 196, p. 358, 2024.
- [6] EUROPEAN SPACE AGENCY (ESA). Copernicus DEM - Global Digital Surface Model (DSM) - GLO-30. 2020. Disponível em: Copernicus Data Space Ecosystem. Acesso em: 05 jun. 2026.
- [7] IBGE – INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA. Pedologia. Rio de Janeiro: IBGE, [2025]. Base de dados digital. Escala 1:250.000. Disponível em: <https://www.ibge.gov.br/geociencias/informacoes-ambientais/pedologia/10871-pedologia.html?=&t=downloads>. Acesso em: 5 jun. 2026.
- [8] DASMACEÑO, F. A. et al. Estimativa da erodibilidade de Argissolos de Alagoas. *Revista Ambientale*. v. 15, p. 73-84, 2023.
- [9] VALLE JÚNIOR, R. F. do. et al. Potencial de erosão da bacia do Rio Uberaba. *Engenharia Agrícola*. v. 30, p. 897-908, 2010.
- [10] INSTITUTO NACIONAL DE METEOROLOGIA (INMET). Banco de Dados Meteorológicos para Ensino e Pesquisa (BDMEP). Brasília, DF: INMET. Disponível em: <https://bdmep.inmet.gov.br/>. Acesso em: 4 jun. 2026.
- [11] OLIVEIRA JUNIOR, R. C. Índice de erosividade das chuvas na região de Conceição do Araguaia, Pará. Belém: EMBRAPA-CPATU, 1996. 20 p. (EMBRAPA-CPATU. Boletim de Pesquisa, 165)
- [12] PROJETO MAPBIOMAS. Coleção 10 da Série Anual de Mapas de Cobertura e Uso da Terra do Brasil. São Paulo: MapBiomass, 2025. Disponível em: <https://mapbiomas.org>. Acesso em: 4 jun. 2026.

